

УДК (9)

*Деев А.И.***ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НИКЕЙСКОЙ ИМПЕРИИ И ТАВРИКИ¹***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

Аннотация. В статье поднимается вопрос об дипломатических контактах между т.н. Никейской империи с бывшими владениями Византии в Таврике.

Abstract. The article raises the issue of diplomatic contacts between the Nicene Empire and the former Byzantine possessions in Taurica.

Ключевые слова: Византия, Византийская империя, Восточная Римская империя, Никейская империя, Таврика.

Keywords: Byzantine, Byzantine Empire, Eastern Roman Empire, Nicene Empire, Taurica.

С взятием и разграблением рыцарями-крестоносцами Константинополя в 1204 г., ранее единая, централизованная Византийская империя на некоторое время утратила свою государственность и претерпела дезинтеграцию, сопровождаемую распадом на ряд государств-приемников, самым могущественными и жизнеспособными два образования, известные под своими историографическими названиями: Никейская и Трапезундская империи.

Первое государство было основано Михаилом Ласкарисом – бывшим столичным вельможей, имевшим брак с дочерью бывшего императора Алексея III Ангела. Он укрепился на западе Малой Азии с центром в городе Никея.

Второе же располагалось на Южном побережье Чёрного моря, с центром в Трапезунде, и было создано двумя выжившими наследниками низвергнутой четверть столетия назад династии Комнинов: Алексеем и Давидом, которые впоследствии стали себя называть «Великие Комнины».

Хаос, разразившийся на всей территории бывшей империи, после падения столицы, породил и других политических игроков, которые благодаря этому вакууму власти получили свой полный или частичный суверенитет. К последним относился византийский город Херсон, бывший центром одноимённой фемы в Юго-Западном Крыму.

В то беспокойное время Херсон, находился под растущим давлением кочевников, и потому не стремился к независимости, а напротив, желал найти для себя поддержку и защиту из вне. Город сделал выбор в пользу Трапезундской империи и признал власть Алексея I Великого Комнина [3, с. 103]. Целесообразность такого решения объясняется не сколько поддержкой прав Великих Комнинов на общевизантийский престол, а сколько давними торговым и административными связями Северного Причерноморья и Трапезунда. Однако, следует указать, что хотя императоры последнего и добавили к своей титулатуре упоминание себя в качестве владык «Ператеи» (так называли ЮБК), их реальная власть над этой территорией была не слишком сильна и Херсон естественно для себя обладал

¹ Научный руководитель – Т.В. Сарапулкина, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

толикой свободы. Благодаря этим обстоятельствам взаимоотношения между Херсоном и Трапезундом оставили много информации и неплохо изучены, чего не скажешь про его контакты с Никейской империей.

Хотя Никейское государство не имело много портов на Чёрном море, но в его руках был крайне мощный аргумент в борьбе за осколки империи – вера. Михаил IV Авториан, коронованный Михаилом I Ласкарисом императором, был признан большинством иерархов православной церкви новым патриархом. На территории Северо-Западного Крыма исторически крайне большое влияние имел епископ Херсонской епархии. После своего избрания патриарх Михаил IV начал рукополагать церковных иерархов в те области, которые были каноничной территорией Константинопольского патриархата – в том числе в Херсонес. Однако они сталкиваются с жёстким сопротивлением местной власти, которая отказывалась признавать ставленников противника императора Алексея I и с жесткостью изгоняет их из города [2, с. 233-299].

Нам известен источник т.н. «Аланское послание» за авторством епископа Феодора. Как сказано в тексте, Феодор был послан из Никеи для того, чтобы занять уготовленную для него патриархом кафедру в Боспоре. Однако, у побережья Таврики, он и его спутники были схвачены неким Цаманом и переданы на суд в протрапезундский Херсон: *«Дальнейшее знает Херсон и скифская страна, дружески принявшая путешественников ... Город скорбел о домашних бедствиях. Сиротил его меч-язык извне, а внутри подымалась междоусобная брань. А мы тут и спаслись бегством.»* Кроме того, как видно, упоминается некие беспорядки и усобицы, активизации которым и мог способствовать Феодор своим прибытием. Херсонский епископ тоже был настроен крайне негативно по отношению к никейским путникам: *«Вы знаете херсонского епископа; к чему же мне входить в точные разъяснения перед знающими? Этот старец и из давнего времени епископствовавший, считал для себя смертью, что Аланы были у нас, или скорее, что мы были в Херсоне. Тотчас пошла речь о границах епархии, и что это его епископия, и что я здесь проездом и чужой.»* Своё спасение Феодор находит благодаря доброжелателю, некому знатному горожанину Иоанну, который заступился за пленников приютил их, а позже дал возможность бежать – это говорит о наличии сторонников Авториана и Ласкариса внутри Херсонеса.

Помимо немногочисленных данных письменного источника есть данные археологические. Благодаря исследованиям в пещерном храме св. Николая Мирликийского, освященном в 1301 году Херсонским митрополитом Иоанном Склиром, было найдено изображение мужчины в царском одеянии с короной на голове. Как считается, вероятнее всего это изображение портрет Андроника II Палеолога (1282-1328), время правления которого совпадают с началом постройки храма [4, с. 19-49]. Несмотря на то, что это произошло уже после освобождения Константинополя и налаживания отношений между Трапезундом и остальной империей – это говорит об утрате власти последним над Херсоном и переходом его под влияние наследников Никеи.

Борьба между двумя греческими государствами началась почти сразу после их появления. Ведь, что Михаил I Ласкарис, что братья Комнины, считали себя истинными правителями Византии, оба претендовали на возможность её реставрации, и естественно, оба боролись прежде всего за право воссесть на императорском престоле в Константинополе. С самого начала лидеры этих двух центров консолидации ромейских сил имели антагонистические отношения друг к другу: для Ласкариса братья были частью опального рода, распри которых и привели

империю к пропасти, а для Комнинов Ласкарис представлял из себя никого другого, кроме как приемника узурпаторов, отнявшего у них законную власть. Подобный раскол затормаживал центробежные процессы на территории бывшей империи и препятствовал её возрождению. Контакты между различными осколками империи требуют большего изучения для понимания политического определения территорий.

Источники и литература

1. Богданова Н.М. Церковь Херсона в X-XV вв. / Византия. Средневековье. Славянский мир. – Москва, 1991 г. – С. 19-49.
2. Васильевский В.Г. Из переписки Иоанна Навпактского. – СПб: – 1896. – Т. 3. – С. 233-299.
3. Успенский Ф.И. Очерки истории Трапезундской империи / Ф.И. Успенский. – СПб: Евразия, 2003. – 318 с
4. Епископ Феодор. «Аланское послание».